

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास

श्री.विश्वंभर लवटे

संशोधक विद्यार्थी, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी, Political science Education

Email- vaishailawate1984@gmail.com

सारांश

'प्रज्ञावंत' हे राष्ट्राची मौलिक संपत्ती आहेत. प्रज्ञावंताचा शोध घेऊन त्यांचा विकास करण्याचा उद्देशाने शासकीय पातळीवर वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी शालेय जीवनापासून स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शालेय जीवनामध्ये प्रथम स्पर्धा परीक्षांची ओळख करून देणारी व स्पर्धा परीक्षांचा पाया मानली जाणारी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (H.S.S) प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पर्धा परीक्षा आहे. या परीक्षेत गणिती क्रिया करताना अनेक समस्या येतात. या समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांच्या निराकरणाची उपाय शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेतील महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम असलेल्या मराठी माध्यमाच्या सांगोला तालुक्यातील शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या शालेय स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केला. तत्पूर्वी या विषयाशी संबंधित व साधर्म्य असणाऱ्या साधनांपैकी पीएचडी स्तरावरील एक, एम. एड. स्तरावरील तीन, कृती संशोधने चार अशा एकूण आठ संशोधन कृतींचा अभ्यास करण्यात आला. सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करताना माहिती संकलनासाठी संशोधकाने विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी मिश्र प्रश्नावली तसेच शाळा प्रमुखांसाठी सारसंग्रह प्रश्न मुलाखती(Electik interview) या साधनांचा उपयोग केला. संभाव्यतेवर आधारित यादृच्छिक व गुच्छ नमुना पद्धतीने निवड करून पाच शाळांतील - 5 शाळा प्रमुख, 15 शिक्षक व 325 विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त माहितीची सुसंगती लावली.

सूचनात्मक (मुख्य) शब्द: शालेय स्पर्धा परीक्षा, पूर्व माध्यमिक शाळा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, गणिती क्रिया, विद्यानिकेतन शाळा

प्रश्नावली व मुलाखतीद्वारे प्राप्त माहितीचे अनुक्रमे शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय गुणात्मक साधन वापरून विश्लेषण (Creshwell,2011) तसेच अर्थनिर्वचन (परीक्षेची पूर्वतयारी, गणितीय क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या, समस्यावरील उपाय योजना व सर्वसाधारण अभिप्राय या चार विभागात) केले. त्यावरून नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, मसावी लसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/ अवघड असून विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो. संकल्पनांची स्पष्टता आणि दृढीकरण, पातळीचे प्रश्न सोडवण्याचा पुरेसा सराव नसणे, अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधताना न येणे, वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर शोधताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे गणितीय क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडवता न येणे हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. तसेच अवघड / कठीण वाटणाऱ्या उपघटकातील संकल्पना संबंधित घटक निहाय विद्यार्थ्यांना आणि अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना

मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या निष्कर्षांशी साम्यदर्शक निष्कर्ष इतर संशोधनाची आढळून आलेत. विद्यार्थ्यांना शाब्दिक उदाहरणाचे पटकन आकलन होत नाही. विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी कमी असते. तोच तोच घटक पुन्हा पुन्हा शिकवावा लागतो(मगर 2013). मूलभूत संकल्पना न समजणे व मूलभूत क्रिया करता न येणे ही अनुत्तीर्ण होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शाळांमध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवून घेण्याचा सराव घेतला जात नाही (क्षीरसागर 2008) या दोन्ही संशोधनानुसार देखील अशा प्रकारच्या समस्या जाणवतात. शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा हे विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनातील अनेक परीक्षेच्या दृष्टीने पायाभरणी असल्याने महत्त्वपूर्ण आहेत. या परीक्षेतील प्रश्नांचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे. म्हणून यात प्रश्न सोडवण्याच्या पद्धतीपेक्षा अचूकता व वेगाला महत्त्व आहे. या संशोधनाच्या माध्यमातून यश मिळवण्यासाठी गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केल्यामुळे समस्यावरती मात करता येईल व यशोप्राप्ती मार्ग सुलभ होईल. तसेच मार्गदर्शक, पालक, प्रशासक या क्षेत्रात काम

करणाऱ्या संस्था आणि संशोधक या सर्वांना हे संशोधन दिशादर्शक व उपयुक्त ठरेल.

1. प्रस्तावना

मानवी विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची आवश्यकता असते. स्पर्धा ही सामाजिक प्रेरणा आहे. स्पर्धेमुळे जीवनात उत्साह निर्माण होतो. नैसर्गिक परिपक्वतेला व व्यक्ती सुधारणा घडवून आणण्यास स्पर्धा उपयुक्त ठरते. जीवनातील ध्येय साध्य करताना अनेक टप्पे पार करावे लागतात. यात व्यक्तिमत्व विकास हा महत्त्वाचा भाग आहे. व्यक्तिमत्व विकासात विविध गुणवैशिष्ट्यांचा समावेश होतो. व्यक्तिमत्व विकासात बुद्धिमत्ता हे अत्यंत महत्त्वाचे गुणवैशिष्ट्य आहे. बुद्धिमत्ता ही फक्त मानवालाच लाभलेली दैवी देणगी आहे.

प्रजावंत हे राष्ट्राची मौलिक संपत्ती आहेत. प्रजावंतांचा शोध घेऊन त्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने शासकीय पातळीवरती वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी शालेय जीवनापासून स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते. स्थानिक पातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत अनेक स्पर्धा परीक्षा आहेत. स्पर्धा परीक्षा वेगवेगळ्या उद्देशाने घेतल्या जातात. विविध खाजगी अथवा शासकीय आस्थापनावर उमेदवारांची निवड करण्यासाठी, शिक्षक पदासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती विज्ञान आणि गणित ऑलिम्पियाडसाठी तसेच केंद्रशासन व राज्य शासनामार्फत शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत प्रोत्साहन पर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन केले जाते.(म.रा.प.परिषद,2009) या स्पर्धा परीक्षांमध्ये गणिती क्रियावर आधारित प्रश्न सोडवताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांवर मात करण्याची गरज असल्याच्या जाणिवेतून संशोधकाने प्रस्तुत संशोधन कार्य करण्याचे ठरवले.

2. संशोधनाची गरज व महत्त्व:

महाराष्ट्रात सन 1954 पासून पूर्व प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा शालेय स्तरावर घेतली जाते. शालेय जीवनात प्रथमच स्पर्धा परीक्षांची ओळख करून देणाऱ्या पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा(H.S.S) आणि उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती

परीक्षा (M.S.S) या परीक्षा सर्व स्पर्धा परीक्षांचा पाया आहेत असे मानले जाते. म्हणून या परीक्षांचे विशेष महत्त्व आहे. या शिष्यवृत्ती परीक्षेपैकी माध्यमिक शाळांच्या टप्प्यातील माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पर्धा परीक्षा आहे. या परीक्षेत गणिती क्रिया करताना अनेक समस्या येतात.

आज ज्ञानाचे क्षेत्र झपाट्याने विस्तृत होत आहे. सर्वच क्षेत्रात ज्ञानाचा विलक्षण विस्तार झालेला आहे. वैज्ञानिक व इतर क्षेत्राप्रमाणेच शैक्षणिक क्षेत्रात देखील अनेक अडचणी व समस्या पुढे येत असतात. उद्दिष्ट संपादन करण्याकरीता या समस्यांचे विश्लेषण करून त्यांच्या निराकारणाचे उपाय शोधणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध पैलूशी संबंधित सुधारण्याच्या कामे आवश्यक नियम,उपयुक्त पद्धती तत्त्वांचा शोध घेणे हे शैक्षणिक संशोधनाचे मुख्य ध्येय आहे. शिक्षण प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शैक्षणिक संशोधनाने सापडणे शक्य आहे. अशा संशोधनात नियोजन पूर्व व पद्धतशीरपणे आवश्यक माहिती गोळा करून तिचे शास्त्रशुद्ध विवेचन करून विद्यमान समस्येचे निरीक्षण करण्यासाठी विश्वासनीय उपाय शोधून काढले जातात.(मुळे व उमाटे ,2000)

3.संशोधन समस्येचे विधान

सोलापूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम असलेल्या मराठी माध्यमांच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या शालेय स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

४.संशोधनाची उद्दिष्टे

1. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.
2. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण करणे.
3. स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या संबंधी उपाय योजना सुचवणे.

5.संशोधन प्रश्न

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना कोणत्या समस्या येतात ?

6. व्याप्ती, परिमर्यादा आणि मर्यादा

व्याप्ती:

1. प्रस्तुत संशोधन सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेस पात्र सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन हे पूर्व माध्यमिक चे वर्ग असणाऱ्या सर्व शाळांशी संबंधित आहे.

परिमर्यादा:

1. प्रस्तुत संशोधन शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षापुरते मर्यादित आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणित विषया पुरते मर्यादित आहे.
3. प्रस्तुत संशोधन हे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळेच्या कार्यक्षेत्रापुरते मर्यादित आहे.
4. प्रस्तुत संशोधन हे सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळा पुरते मर्यादित आहे.
5. प्रस्तुत संशोधन हे 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापुरते मर्यादित आहे.

मर्यादा:

1. प्रस्तुत संशोधन शाळा प्रमुखांच्या मुलाखतीतील प्रतिसादांवर अवलंबून आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर प्रश्नावलीतील प्रतिसादावर अवलंबून आहे.

7. संबंधित संशोधनाचा आढावा

पूर्व उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता 5 वीच्या व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून फक्त महाराष्ट्रातच घेतली जाते. त्यामुळे या परीक्षेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झालेली नाहीत.

राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (N.C.E.R.T) नवी दिल्ली यांचे मार्फत राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (N.T.S.E), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल

असणाऱ्या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा (N.M.M.S.E) व नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या परीक्षांचे राज्यस्तरावर आयोजन केले जाते.

स्पर्धा परीक्षांविषयी यापूर्वी झालेल्या संशोधनाचा आढावा घेण्यासाठी विविध विद्यापीठातून झालेली संशोधने विविध संकेतस्थळे, मासिके यांच्यामार्फत शोध घेतला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (M.S.C.E) पुणे, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (M.S.C.E.R.T) पुणे आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (M.P.S.P), मुंबई या राज्यस्तरीय संस्थांकडून या विषयाशी संबंधित व सादरमे असणाऱ्या संशोधनाचा आढावा घेतला आहे. यात पीएचडी स्तरावरील एक, एम. एड स्तरावरील तीन कृती संशोधने चार अशा एकूण आठ संशोधन कृतींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

8. संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर केलेला आहे. प्रस्तुत संशोधनातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करताना संशोधकाने त्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षक प्रश्नावली अशा दोन प्रश्नावली विकसित केल्या. तसेच शाळा प्रमुखासाठी मुलाखतीचे आयोजन केले. सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळातील संभाव्यतेवर आधारित यादृच्छिक नमुना निवड पद्धत वापरून पाच शाळातील 5 शाळाप्रमुख 15 शिक्षक व 325 विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त माहितीची सुसंगती लावली. प्रश्नावलीद्वारे प्राप्त माहितीचे शेकडेवारी हे संख्याशास्त्रीय साधन वापरून व मुलाखतीद्वारे प्राप्त माहितीचे गुणात्मक साधन वापरून विश्लेषण (Creshwell, 2021) तसेच अर्थनिर्वचन (परीक्षेची पूर्वतयारी, गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या, समस्या वरील उपाययोजना व सर्वसाधारण अभिप्राय या चार विभागात केले.

9. जनसंख्या:

प्रस्तुत संशोधनासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील माध्यमिक शाळामधील शालेय स्पर्धा परीक्षा पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसलेले सर्व विद्यार्थी ही जनसंख्या आहे.

10. नमुना निवड पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनासाठी नमुना निवड करताना पुढीप्रमाणे कार्यवाही केली.

1. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील असंभाव्यतेवर आधारित सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने 5 माध्यमिक शाळा निवडल्या.

2. विद्यार्थी व शिक्षक प्रश्नावली आणि शाळा प्रमुख मुलाखतीसाठी गुच्छ नमुना निवड पद्धतीने प्रत्येक शाळेतील पूर्व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेला प्रविष्ट झालेले/बसलेले 65 विद्यार्थी त्यांना गणित गणित विषयाचे मार्गदर्शन करणारे 3 शिक्षक व संबंधित शाळेचे शाळाप्रमुख यांची निवड करण्यात आली.

संशोधनातील नमुना निवड

(सारणी क्र.1.1.)

अ.क्र.	नमुना	प्रत्येकी संख्या	माध्यमिक शाळांची संख्या	एकूण संख्या
1	विद्यार्थी	65	5	325
2	शिक्षक	03	5	15
3	शाळाप्रमुख	01	5	05

11. माहिती संकलनाची साधने

अ) प्रश्नावली :

मिश्र प्रश्नावली - प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने मिश्र प्रश्नावल्या विकसित केल्या

ब) मुलाखत : सारसंग्राहक मुलाखती

प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने शाळाप्रमुखांच्या सारसंग्राहक मुलाखती घेतल्या.

प्रस्तुत संशोधन अभ्यासासाठी विकसित केलेल्या दोन्ही प्रश्नावलीतून माहिती प्राप्त केली आणि प्राप्त माहिती पैकी विद्यार्थी/ शिक्षक यांनी प्रश्नास 50% पेक्षा जास्त जो प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याच प्रतिसादात्मक माहितीचा उपयोग करून माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेतला. तसेच त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांची ही माहिती घेतली. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या साधनाचा वापर करण्यात आला.

12. माहिती विश्लेषणाची साधने:

संख्याशास्त्रीय साधन:

गुणात्मक साधन:

प्रस्तुत संशोधनात मुलाखतीतून मिळालेल्या माहितीचे गुणात्मक विश्लेषण खालील प्रकारे केले.

(सारणी क्र.1.2)

अ.क्र.	टप्पे	तपशील
1	दृष्टीकोन व दृष्टिकोनाचे विश्लेषण	मुलाखतीतून प्राप्त माहिती संकलित केली व उद्दिष्टांच्या दृष्टीकोनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण केले.
2	सांकेतिकरण व विसांकेतिकरण	प्राप्त माहितीतून सर्वसाधारण माहिती काढली.
3	वर्गीकरण	सर्वसाधारण माहितीचे वर्गीकरण करून सारांश रूपाने माहिती एकत्र केली.
4	अर्थनिर्वचन	सारांश रूपातील माहितीच्या आधारे अर्थनिर्वचन केले.
5	निष्कर्ष	अर्थनिर्वचनाच्या आधारे निष्कर्ष काढले.

13. माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन:

या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थी प्रश्नावली व शिक्षक प्रश्नावली विकसित केली. प्रश्नावलींचे तज्ञाकडून पुनर्भरण करून घेतले. प्राप्त सूचना, दुरुस्त्या आणि योग्य बदलांचा विचार करून अनुषंगिक बाबीत सुधारणा केल्यात. प्रश्नावली अद्यावत व अंतिम केली. विद्यार्थी व शिक्षकाकडून प्रश्नावली भरून घेतल्या. तसेच संबंधित शाळात शाळा प्रमुखांची मुलाखत घेतली.

प्रश्नावलीतून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण:

संशोधन अभ्यासासाठी विकसित केलेल्या दोन्ही प्रश्नावलीतून माहिती प्राप्त केली आणि प्राप्त माहिती पैकी विद्यार्थी शिक्षक यांनी प्रश्नास 50% पेक्षा जास्त प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याच प्रतिसादात्मक माहितीचा उपयोग करून माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेतला. तसेच

त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांची ही माहिती घेतली. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या साधनांचा उपयोग झाला.

मुलाखतीतून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण:

संशोधन अभ्यासासाठी संबंधित शाळा प्रमुखांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातून प्राप्त माहितीचा उपयोग करून माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेतला तसेच त्यावरील अपेक्षित उपाययोजनांचीही माहिती घेतली. दृष्टिकोन व दृष्टिकोनांचे विश्लेषण, सांकेतिकरण व विसांकेतिकरण, वर्गीकरण, अर्थनिर्वचन व निष्कर्ष अशा गुणात्मक विश्लेषणाच्या टप्प्याने विश्लेषण करण्यात आले. दोन्ही प्रश्नावली आणि मुलाखत या तिन्ही बाबीतून प्राप्त माहितीचा उपयोग समस्यांचा शोध घेण्यासाठी झाला. प्राप्त माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन खाली दर्शवल्याप्रमाणे चार विभागांमध्ये केले आहे.

(सारणी क्र.1.3)

अ.क्र	तपशिल	विभाग			
		1	2	3	4
अ	विद्यार्थी प्रश्नावली	परीक्षेची पूर्वतयारी	गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या	समस्यावरील उपाययोजना	सर्वसाधारण अभिप्राय
ब	शिक्षक प्रश्नावली				
क	शाळाप्रमुख मुलाखत				

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण खालील प्रकारे केले आहे.

(सारणी क्र.1.3)

अ.क्र	समस्या
1	तुलनेने अवघड/कठीण वाटणारे उपघटक
2	अवघड/कठीण वाटणारया उपघटकाचा अभ्यास
3	संकल्पना प्राप्ती
4	आकलन
5	प्रत्यक्ष गणिती क्रिया करणे
6	प्रश्नाचे उत्तर काढणे व नोंदविणे
7	प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गणिती क्रियासंबंधीच्या विद्यार्थी/ शिक्षक प्रश्नावली आणि शाळा प्रमुखांच्या मुलाखती यातून प्राप्त प्रतिसादातून निदर्शनास आलेल्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत परीक्षेची पूर्वतयारी:

1. माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा या स्पर्धा परीक्षेची तयारीशी संबंधित वातावरण निर्मिती संबंधित शाळा झालेली आहे.
2. विद्यार्थी अभ्यास व शिक्षक मार्गदर्शन करीत असतात. तसेच शाळा प्रमुखांचे सहभाग असतो.
3. शिष्यवृत्ती परीक्षा हा शाळेचा एक उपक्रम आहे.
4. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीच्या विहित अभ्यासक्रमाबाबत संदिग्धता असल्यामुळे मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या:

1. नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, मसावी लसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे.
2. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकाचा अभ्यास करताना उदाहरणांची आकलन, सोडविण्याचा कमी वेग, सरावाचा कंटाळा या समस्या जाणवतात.
3. संकल्पनांचे स्पष्टता आणि जोडीकरण याबाबत समस्या विद्यार्थ्यांना जाणवतात. तसेच प्रश्न प्रकार सोप्या भाषेत

समजावून सांगणे आणि उदाहरण सोडवण्याचा वेग वाढवण्यासंबंधी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे याविषयी समस्या शिक्षकात आढळतात. उदाहरणांचे घाईत, अर्धवट वाचन, समजपूर्वक न केलेले वाचन या समस्या विद्यार्थ्यांमध्ये आढळतात.

4. सोपी उदाहरणे चुकणे, वेळेत उदाहरणे न सोडवणे, चुका होणे या समस्यांनी विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो.
5. अयोग्य पर्याय, चुकीच्या प्रश्नासमोर पर्यायांची नोंद, अंदाजे उत्तर मांडणे या समस्या विद्यार्थ्यांना जाणवतात.
6. प्रश्नांची काठीण्य पातळी सोडवण्याचा वेग आणि त्यातून होणाऱ्या चुका हे विद्यार्थ्यांसाठी समस्येचे एक चक्र आहे.

समस्येवरील उपाय योजना:

1. परीक्षेत यश संपादन करण्यासाठी अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उघटकातील संकल्पनासंबंधी घटक निहाय मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. काठीण्य पातळीचे उदाहरण सोडवणे, सराव करणे आणि वेगवान गणितीयक्रिया करता याव्यात म्हणून जवळचे मार्ग, तंत्र, युक्त्या, कृत्या, नियम व सूत्रे याबाबतच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

सर्वसाधारण अभिप्राय:

गणित विषयाचे जीवनातील महत्त्वपूर्ण स्थान लक्षात घेता सर्वांगीण विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गदर्शन करून विद्यार्थ्यांना विषयाची गोडी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

14. संशोधनाचे प्रमुख निष्कर्ष:

उद्दिष्ट क्रमांक 1

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.

उद्दिष्ट क्रमांक 2

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचे वर्गीकरण करणे.

या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थी व शिक्षक यांना देण्यात आलेली प्रश्नावली तसेच शाळा प्रमुखांची घेतलेली मुलाखत यातून सर्वेक्षण पद्धतीने प्राप्त माहितीचे विश्लेषण केले. यावरून पुढील निष्कर्ष काढलेले आहेत.

गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या:

1. नफा-तोटा, शेकडेवारी, सरळव्याज, दशमान परिमाणे, लसावी मसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे.
2. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो.
3. संकल्पनाची स्पष्टता आणि दृढीकरण याबाबत समस्या जाणवतात.
4. कठीण पातळीचे प्रश्न सोडवण्याचा पुरेसा सराव नसल्याची समस्या जाणवते.
5. अचूकता व वेग यांचा योग्य संतुलन साधता येत नाही ही समस्या जाणवते.
6. वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर ओळखताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे या समस्या जाणवतात.
7. गणिती क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडवता येत नाही हे समस्या जाणवते.

उद्दिष्ट क्रमांक 3

स्पर्धा परीक्षेतील गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यासंबंधी उपाय योजना सुचवणे.

समस्येवरील उपाययोजना:

1. विद्यार्थ्यांना अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उपघटकातील संकल्पनासंबंधी घटक निहाय मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.
2. अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.

15. निष्कर्षाची चर्चा:

प्रस्तुत संशोधन कार्य करताना प्राप्त माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्वाचननातून काढलेल्या निष्कर्षाची चर्चा संदर्भानुसार केली आहे.

विद्यार्थी व शिक्षक प्रश्नावली तसेच शाळा प्रमुखांची मुलाखत यातून काढलेले निष्कर्ष गणिती क्रिया करताना येणाऱ्या समस्या व त्यावरील उपाय योजना:

नफा तोटा, शेकडेवारी, सरळ व्याज, दशमान परिमाणे, लसावी मसावी हे उपघटक अभ्यासणे व मार्गदर्शन करणे तुलनेने कठीण/अवघड आहे. विद्यार्थ्यांना कठीण घटकांचा अभ्यास करताना कंटाळा येतो. संकल्पनांची स्पष्टता आणि दृढीकरण याबाबत समस्या जाणवतात. काठीण्य पातळीचे प्रश्न सोडवण्याचा पुरेसा सराव नसण्याची समस्या जाणवते. अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन साधता येत नाही. ही समस्या जाणवते. वेगवान गणितीय क्रिया केल्यास उत्तर चुकणे, पर्यायातील उत्तर ओळखताना व पर्याय नोंदवताना चुका होणे या समस्या जाणवतात. गणितीय क्रिया करताना लागणाऱ्या अधिकच्या वेळेमुळे प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडविता येत नाहीत ही समस्या जाणवते. हे निष्कर्ष काढलेले आहेत. तसेच अवघड/कठीण वाटणाऱ्या उपघटकातील संकल्पना संबंधी घटकनिहाय विद्यार्थ्यांना आणि अचूकता व वेग यांचे योग्य संतुलन राखण्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. या निष्कर्षांशी साम्यदर्शक निष्कर्ष व इतर संशोधनातही आढळून आलेत. विद्यार्थ्यांना शाब्दिक उदाहरणांचे पटकन आकलन होत नाही. विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी कमी असते. तोच तोच घटक पुन्हा पुन्हा शिकवावा लागतो.(मगर 2013)

मूलभूत संकल्पना न समजणे व मूलभूत क्रिया करता न येणे ही अनुत्तीर्ण होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. शाळांमध्ये प्रश्नपत्रिका सोडवून घेण्याचा सराव करून घेतला जात नाही.(क्षीरसागर 2008) या दोन्ही संशोधनानुसार देखील अशा प्रकारच्या समस्या जाणवतात.

16. संशोधनाचे ज्ञानात्मक योगदान:

शालेय स्पर्धा परीक्षा माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनातील अनेक परीक्षेच्या दृष्टीने पायाभरणी असल्याने महत्त्वपूर्ण आहे. या परीक्षेतील प्रश्नांचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे. म्हणून यात समस्या सोडवण्याच्या पद्धतीपेक्षा अचूकता व वेगाला महत्त्व आहे. यश मिळवण्यासाठी गणितीय क्रिया करताना येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास केल्यामुळे त्यावर मात करता येईल व यशोप्राप्तीचा मार्ग सुलभ होईल. तसेच मार्गदर्शक, पालक, प्रशासक या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि संशोधक या सर्वांना हे संशोधन दिशादर्शक व उपयुक्त ठरेल.

17. संदर्भ

1. Best John, W. Kahn James V. (1995). Research in Education. New Delhi : Prentice Hall Of India.
2. भिंताडे, वि. रा. (2004). शिक्षणातील संशोधन. पुणे: नूतन प्रकाशन.
3. जाधव, नितीन तुकाराम (2009). रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील अडीवरे केंद्राच्या माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील अपयशाच्या कारणांचा चिकित्सक अभ्यास (अप्रकाशित, एम.एड.प्रबंध). नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.
4. जगताप, ह. ना. (1990) शैक्षणिक मानसशास्त्र. पुणे: नरेंद्र प्रकाशन
5. जोशी, डॉ. भीमसेन; पोंक्षे, डॉ. दत्तात्रय; जोशी, प्रा. सौ. भाग्यरेखा (जानेवारी 2007) सामाजिक शास्त्रांमधील संज्ञा सिद्धांताचा स्पष्टीकरणात्मक कोश 'शिक्षणशास्त्र'. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
6. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री; रेगे, पु.ग.; वाड, विजया (2008). मराठी विश्वकोश खंड - 4 व 16. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
7. क्षीरसागर, राजेश गोपीनाथ (2008). माळीनगर परीक्षा केंद्रातील माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या यशापयशाचा चिकित्सक अभ्यास (अप्रकाशित एम एड प्रबंध). नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
8. कुलकर्णी, के. वि. (1990). शैक्षणिक मानसशास्त्र. पुणे: श्री विद्या प्रकाशन.
9. मगदूम, यासीन समशेर (2005). पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत पासाचे प्रमाण कमी असण्याची कारणे शोध व उपाय (अप्रकाशित कृती संशोधन). पुणे: महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.
10. मुळे, रा.शं.: उमाटे, वि.तु. (2004). शैक्षणिक संशोधनातील मूलतत्वे औरंगाबाद: विद्या बुक्स.
11. पाटील, बाबुराव आत्माराम (2009). सन 2005-07 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मुलांचे शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क शासनाने

भरणा केल्याने झालेल्या गुणवत्ता वाढीचा तुलनात्मक अभ्यास (अप्रकाशित. कृती संशोधन). मुंबई: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद.

12. पाटील, लीला (1976). आजचे अध्यापन. पुणे: श्री विद्या प्रकाशन
13. पाटील, वाय. बी. (1972). 1980 साली शिष्यवृत्ती परीक्षेत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व परिणामकारक उपाय सुचविणे (अप्रकाशित, कृती संशोधन). पुणे: महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.
14. सोहनी, चित्रा रघुनाथ (2008). अध्यापनाची प्रतिमाने. पुणे नित्यनुतन प्रकाशन. सोहोनी, श.कृ. (2008). शैक्षणिक टिपाकोश. पुणे: हिंदुस्तान मुद्रणालय.